

MILLIY MENTALITET VA UNING IJTIMOIYLASHUV JARAYONIDAGI O`RNI

Zoirova Maftuna Xayrulla qizi

Abdumurotova Mashxura Ikromjon qizi

Qarshiyev Alisher Bakir o'g'li

*Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti, Pedagogika fakulteti pedagogika
yo`nalishi 2-bosqich talabalari*

Email: maftunazoirova5@gmail.com

Ilmiy rahbar: Allayorova Sarvinoz Baxtiyorovna

Annotatsiya. Milliy mentalitet – xalqning tarixiy tajribasi, qadriyatlari, urf-odatlarini va dunyoqarashini ifodalovchi ijtimoiy-psixologik hodisadir. U shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida muhim o‘rin tutadi, chunki aynan milliy qadriyatlar orqali inson jamiyatda o‘z o‘rnini topadi, xulq-atvori va ijtimoiy yo‘nalishini shakllantiradi. Ijtimoiy pedagogika nuqtayi nazaridan, milliy mentalitet yosh avlodni tarbiyalashda ijtimoiy moslashuvning ma’naviy asosi bo‘lib xizmat qiladi. Oila, mahalla, ta’lim muassasalari va ommaviy axborot vositalari bu jarayonda vositachi rolini bajaradi. Mentalitet shaxsda vatanparvarlik, milliy g‘urur, mehr-oqibat, bag‘rikenglik kabi ijtimoiy fazilatlarni rivojlantiradi. Mustaqillik yillarida O‘zbekiston ta’lim tizimi milliy qadriyatlarga tayangan holda yoshlarni jamiyat hayotiga faol qo‘shish, ularning ijtimoiy mas’uliyatini oshirishni maqsad qilgan. Demak, milliy mentalitet shaxsni ijtimoiy barkamol etib tarbiyalashda va milliy o‘zlikni anglashni mustahkamlashda hal qiluvchi o‘ringa ega.

Kalit so‘zlar: milliy mentalitet, ijtimoiylashuv jarayoni, ijtimoiy pedagogika, milliy qadriyatlar, oila, mahalla, yoshlar tarbiyasi, ma’naviyat, ijtimoiy moslashuv, fuqarolik ong, bag‘rikenglik, vatanparvarlik, milliy o‘zlik, ijtimoiy muhit, madaniy meros.

Abstract. National mentality is a socio-psychological phenomenon that expresses the historical experience, values, traditions and worldview of the people. It plays an important role in the process of socialization of the individual, because it is through national values that a person finds his place in society, shapes his behavior and social orientation. From the point of view of social pedagogy, national mentality serves as the spiritual basis of social adaptation in the upbringing of the younger generation. The family, neighborhood, educational institutions and the media play a mediating role in this process. Mentality develops in a person such social qualities as patriotism, national pride, kindness, tolerance. During the years of independence, the education system of Uzbekistan, based on national values, aimed to actively involve young people in the life of society and increase their social responsibility. Therefore, national mentality plays a

decisive role in educating a person as socially competent and strengthening the awareness of national identity.

Keywords: national mentality, socialization process, social pedagogy, national values, family, neighborhood, youth education, spirituality, social adaptation, civic consciousness, tolerance, patriotism, national identity, social environment, cultural heritage.

Аннотация. Национальный менталитет – социально-психологический феномен, выражающий исторический опыт, ценности, традиции и мировоззрение народа. Он играет важную роль в процессе социализации личности, поскольку именно через национальные ценности человек находит своё место в обществе, формирует своё поведение и социальную ориентацию. С точки зрения социальной педагогики, национальный менталитет служит духовной основой социальной адаптации в воспитании подрастающего поколения. Семья, окружение, образовательные учреждения и средства массовой информации играют в этом процессе посредническую роль. Менталитет формирует в человеке такие социальные качества, как патриотизм, национальная гордость, доброта, толерантность. В годы независимости система образования Узбекистана, основанная на национальных ценностях, направлена на активное вовлечение молодёжи в жизнь общества и повышение её социальной ответственности. Поэтому национальный менталитет играет решающую роль в воспитании социально компетентной личности и укреплении осознания национальной идентичности.

Ключевые слова: национальный менталитет, процесс социализации, социальная педагогика, национальные ценности, семья, соседство, воспитание молодёжи, духовность, социальная адаптация, гражданственность, толерантность, патриотизм, национальная идентичность, социальная среда, культурное наследие.

Kirish: Milliy mentalitet har bir xalqning ma'naviy olami, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy hayot tarzining mujassam ifodasidir. U jamiyatda shakllangan urf-odatlar, an'analar, diniy va madaniy qarashlar orqali namoyon bo'ladi hamda shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida asosiy yo'naltiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Ijtimoiy pedagogika fanida milliy mentalitet shaxsning ijtimoiy rivojlanishi va jamiyatga moslashuvida yetakchi rol o'ynaydi. Chunki insonning fikrlashi, xulqi, ijtimoiy munosabatlari va qadriyatlarga munosabati milliy madaniyat ta'sirida shakllanadi. O'zbekiston sharoitida bu jarayon oila, mahalla va ta'lim muassasalari orqali amalga oshib, yoshlarning milliy o'zligini anglashiga, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyatining kuchayishiga xizmat qiladi. Mustaqillik davrida milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Shu sababli milliy mentalitetni ijtimoiylashuv jarayonining tarkibiy qismi sifatida o'rganish yosh

avlodni ma'naviy va ijtimoiy jihatdan barkamol etib tarbiyalashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism: Milliy mentalitet shaxsning dunyoqarashi, xulq-atvori va jamiyatdagi o'rnini belgilovchi asosiy ma'naviy omildir. U xalqning asrlar davomida to'plagan tajribasi, qadriyatlari, urf-odatlar va madaniy merosi natijasida shakllanadi. Insonning ijtimoiylashuv jarayonida milliy mentalitet unga yo'naltiruvchi ichki kuch, ijtimoiy me'yorlarni o'zlashtirishda esa ma'naviy mezon vazifasini bajaradi. Pedagog olimlar fikriga ko'ra, shaxsning jamiyatga moslashuvi, unda ijtimoiy fazilatlarining shakllanishi bevosita milliy mentalitet bilan bog'liq. N. Egamberdiyeva shaxsni ijtimoiy muhitga tayyorlashda milliy qadriyatlarga tayanish ijtimoiy tarbiyaning muvaffaqiyat kaliti ekanini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, oila va mahalla yoshlarning birlamchi ijtimoiylashuv muhitidir, bu tizimda insonning ma'naviy-axloqiy asoslari shakllanadi. A.A. Axmedov esa milliy mentalitetni shaxsning ijtimoiy faoliyatida yo'naltiruvchi omil sifatida ko'radi. Uning fikricha, jamiyatning barqaror rivoji shaxslarning milliy qadriyatlarga sodiqligi bilan belgilanadi. Shu sababli u ijtimoiy pedagogik faoliyatni milliy madaniyat, til va an'analar bilan uyg'un holda tashkil etishni zarur deb biladi. Shaxs milliy qadriyatlarga tayanib ijtimoiylashgan taqdirdagina u jamiyatga foydali, vatanparvar, ma'naviy yetuk inson sifatida kamol topadi.

Ijtimoiylashuv jarayonida milliy mentalitetning ahamiyatini S. Xaydarov ham alohida ta'kidlaydi. U o'z tadqiqotlarida shaxsning ijtimoiy faolligini oshirish, milliy g'urur va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda mahalla va oila muhitining beqiyos o'rni borligini yozadi. Olimning fikricha, yoshlarni milliy qadriyatlarga asoslangan holda tarbiyalash ularni jamiyat hayotiga faol ishtirok etuvchi shaxslar etib voyaga yetkazadi. Milliy mentalitet o'zbek xalqining ruhiyatida chuqur ildiz otgan qadriyatlar majmuasidir. Mehmondo'stlik, mehr-oqibat, bag'rikenglik, halollik va kattalarga hurmat kabi xususiyatlar yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Shaxs ijtimoiy muhitda ana shu qadriyatlarni o'zlashtirgan sari, u o'z jamiyatining madaniy va axloqiy talablariga moslashadi. Bu esa ijtimoiy barqarorlik va milliy birlikni mustahkamlaydi. Zamonaviy tadqiqotchilarning fikricha, milliy mentalitet yoshlarning ijtimoiy o'zligini shakllantiruvchi tayanch omildir. Oila, ta'lim muassasalari va ommaviy axborot vositalari bu jarayonning asosiy ishtirokchilari hisoblanadi. Oila bolaga dastlabki axloqiy qadriyatlarni singdirsa, maktab bu qadriyatlarni ijtimoiy faoliyat orqali mustahkamlaydi. Mahalla esa shaxsni jamoaviy hayotga jalb qilib, ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantiradi.

Milliy mentalitet ijtimoiylashuv jarayonida ikki tomonlama ta'sir ko'rsatadi: bir tomondan, u shaxsning jamiyat qadriyatlarini qabul qilishiga yordam beradi, ikkinchi tomondan esa jamiyat tomonidan shaxsga qo'yiladigan ijtimoiy kutilmalarni belgilaydi. Shu sababli ijtimoiy pedagogika fanida mentalitet ijtimoiy moslashuvning ma'naviy poydevori sifatida baholanadi. Shaxsning ijtimoiylashuvini samarali tashkil etishda milliy

qadriyatlarga tayanish nafaqat tarbiyaviy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi omil sifatida ham muhimdir. Olimlar ta'kidlaganidek, milliy mentalitet yoshlarning ma'naviy immunitetini mustahkamlab, ularni begona g'oyalarga berilmaslikka o'rgatadi. Bu esa globalizatsiya sharoitida milliy o'zlikni saqlab qolish va ijtimoiy totuvlikni ta'minlashning eng ishonchli yo'lidir. Mustaqillik yillarida O'zbekiston ta'lim tizimi milliy qadriyatlar asosida yangicha mazmun bilan boyidi. Ta'limda milliy g'oya, ma'naviyat, vatanparvarlik, bag'rikenglik kabi tushunchalar markaziy o'ringa chiqdi. Bu o'zgarishlar yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularni ijtimoiy faol, ma'naviy barkamol shaxslar sifatida shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa: Milliy mentalitet har bir xalqning ma'naviy qadriyati, ruhiy olami va ijtimoiy hayotining o'ziga xos ifodasidir. U shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida yo'naltiruvchi, jamiyat bilan uyg'un yashashga undovchi asosiy ma'naviy kuch sifatida namoyon bo'ladi. Shaxs milliy qadriyatlarni o'zlashtirar ekan, u o'z jamiyatining axloqiy me'yorlarini qabul qiladi, ijtimoiy rollarni egallaydi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishga intiladi. Olimlarning fikrlariga ko'ra, milliy mentalitet shaxsning ma'naviy barkamolligi va ijtimoiy moslashuvining poydevoridir. U yoshlarni milliy g'urur, vatanparvarlik, halollik, bag'rikenglik kabi fazilatlar ruhida tarbiyalaydi. Oila, mahalla va ta'lim muassasalari bu jarayonning muhim ishtirokchilari sifatida milliy qadriyatlarni amaliy hayotga tatbiq etishga xizmat qiladi. Shunday qilib, milliy mentalitet ijtimoiylashuv jarayonining ajralmas qismi bo'lib, shaxsning ijtimoiy, axloqiy va ma'naviy shakllanishini ta'minlaydi. U insonni o'z xalqining tarixiga, madaniyatiga, tiliga va an'analariga bog'lab, jamiyatda barqarorlik, totuvlik va ma'naviy uyg'unlikni mustahkamlashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent, 2009.
2. Axmedov A.A. Ijtimoiy pedagogika. – Buxoro, 2023.
3. Xaydarov S.A. O'qituvchining pedagogik faoliyatida kompetentlik sifatlarini shakllantirish. – Toshkent, 2023.
4. Nishonova Sh. Ijtimoiy muhit va shaxs rivoji. – “Science and Education” jurnali, 2021.
5. Safarov O. Milliy g'oya va yoshlar tarbiyasi. – “Ma'naviyat va taraqqiyot” ilmiy jurnali, 2022.
6. Bakirova N., Maxsudova M. O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixi. – “Science and Education” jurnali, 2024.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O'zbekiston – yangi ta'lim” konsepsiyasi. – Toshkent, 2022.
8. Beruniy A.R. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1973.